

Тенденции реализации ESG-повестки горнодобывающими компаниями в России

Конягина М. Н.* , Сагитов Д.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *konyagina-mn@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Исследуя текущие позиции российских горнодобывающих компаний в области устойчивого развития, авторы поставили цель определить тенденции реализации ESG-повестки горнодобывающих компаний в России. Для ее достижения была систематизирована и обобщена информация о выбросах загрязняющих атмосферу веществ и парниковых газов, а также определены наиболее амбициозные компании в реализации повестки и с наиболее успешным опытом внедрения ESG. В исследовании использованы материалы широкого спектра: научные статьи, статистика и отчеты, публикуемые горнодобывающими предприятиями. По итогам проделанной работы были сделаны выводы о том, что российские горнодобывающие компании следуют определенным перед ними задачам по реализации ESG-повестки, невзирая на сложности геополитики.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, горнодобывающее предприятие, загрязнение, парниковый газ

Для цитирования: Конягина М. Н., Сагитов Д. Тенденции реализации ESG-повестки горнодобывающими компаниями в России // Управленческое консультирование. 2023. № 8. С. 64–73.

Trends in the Implementation of the ESG Agenda by Mining Companies in Russia

Maria N. Konyagina*, Danil Sagitov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint Petersburg, Russian Federation; *konyagina-mn@ranepa.ru

ABSTRACT

By examining the current positions of Russian mining companies in the field of sustainable development, the authors set a goal to identify trends in the implementation of the ESG agenda of mining companies in Russia. To achieve it, information on emissions of air pollutants and greenhouse gases was systematized and summarized, as well as the most ambitious companies in the implementation of the agenda and with the most successful experience in implementing ESG were identified. The study used a wide range of materials: scientific articles, statistics and reports published by mining companies. Based on the results of the work done, it was concluded that Russian mining companies follow the tasks set for them to implement the ESG agenda, despite the complexity of geopolitics.

Keywords: ESG, sustainable development, mining enterprise, pollution, greenhouse gas

For citing: Konyagina M. N., Sagitov D. Trends in the Implementation of the ESG Agenda by Mining Companies in Russia // Administrative consulting. 2023. N 8. P. 64–73.

Введение

Внедрение принципов ESG (англ. «environment, social and governance») — «окружающая среда, общество, управление» актуально для развития компаний несмотря

на санкционный режим и серьезное изменение вектора международной торговли. Комплекс ESG-принципов предусматривает стратегическое развитие компаний, опираясь на прозрачность и открытость управления, бережное отношение к экологии и заботу об обществе.

Появлению понятия и концепции развития ESG мир обязан докладу Кофи Аннана, который, находясь на посту Генерального секретаря ООН в начале 2000-х, убедил генеральных директоров крупнейших мировых компаний в том, что пришло время, когда «неравнодушный побеждает» [20]. Прерогативой стратегического планирования становятся вопросы, связанные с экологией. Перед предприятиями стоит задача бережно относиться к окружающей среде: использовать возобновляемые источники энергии, безотходное производство и т. п. Так, например, компании могут прекратить использовать полиэтиленовые пакеты, начать внедрять системы безопасного водооборота, значительно сократить выбросы CO₂. Кроме того, без взаимодействия предприятий с людьми, с которыми они непосредственно связаны: клиентами, сотрудниками, местными жителями и т. д., — без правильного и справедливого к ним отношения, нет возможности быть конкурентоспособным. Такие социально ориентированные меры, как обучение, переквалификация сотрудников при необходимости, страхование, предоставление своевременного отпуска, премирование лучших сотрудников, благотворительность, помогают предприятиям сохранять к ним доверие. Еще один принцип ESG — это управление. На то, как развит этот принцип в компании, обращают внимание уже не только сотрудники, потребители, но и инвесторы [3, с. 84]. Прозрачность в управлении и в отчетности, работа с акционерами, правильное видение будущего и развитие запланированных стратегий помогают предприятиям увеличивать свое влияние.

Российские компании взяли на себя обязательства по исполнению принципов ESG, что в текущих условиях геополитической нестабильности является непростой задачей. Одновременно отечественное законодательство диктует снижение вредных выбросов, в частности, парниковых газов, к которым относятся углекислый газ, метан, закись азота, озон и даже пары воды, которые в той или иной степени сопровождают горнодобычу. Это и сопутствующие газы в процессе добычи, и результаты работы техники, а также выделения при первичной обработке полезного ископаемого. Поэтому представляют интерес именно изменения в объеме выбросов парниковых газов отечественными горнодобывающими компаниями как подтверждение следования ими избранной ESG-повестки.

В связи с существенными изменениями глобальной повестки экономического развития авторы рассматривают в качестве цели определение тенденции реализации ESG-повестки горнодобывающих компаний в России на основе анализа данных и сопоставления результатов с целями по выбросам ими парниковых газов. Задачами исследования стали обобщение информации о выбросах загрязняющих атмосферу веществ и парниковых газов — об одной из основных проблем российских горнодобывающих компаний в рамках ESG, а также определение компаний с наиболее успешным опытом внедрения ESG.

В качестве объекта исследования определены компании горнодобывающей отрасли, находящиеся в условиях перехода к устойчивому развитию. Предметом исследования избрана деятельность компаний, реализующих ESG-повестку, на примере горнодобывающей отрасли.

Литературный обзор

Рассмотрению ESG-концепций и ESG-трансформаций уделяют внимание многие российские и зарубежные авторы. Само по себе понятие «устойчивость» в более современном понимании впервые стало использоваться пятьдесят лет назад. Чуть

позже М. Портером этот термин был связан с экономическим ростом компании. Про устойчивость он писал следующее: «... Эффективное средство максимизации акционерной стоимости» [2, с. 35].

В. В. Гузырь связывает внедрение ESG в компаниях с их инновационной активностью. Он считает, что фирмы, занимающиеся устойчивым развитием, делают это для демонстрации себя в качестве инновационных лидеров отрасли [2, с. 38]. Кроме того, такая позиция вызывает положительную реакцию со стороны стейкхолдеров. В итоге все это приводит к обратному эффекту, то есть теперь ESG-инициативы позитивно влияют на рост инновационной активности компании.

Во взаимосвязи с инновационной активностью находится и финансовый результат деятельности компании: успешно внедренные инновации часто дают положительный финансовый результат. Это же характерно и для реализации ESG-повестки с применением инновационных технологий и методов. В работе Б. С. Батаевой, А. Д. Кокуриной и Н. А. Карповой [1] показано, что публикация данных о результатах внедрения ESG-принципов коррелирует с финансовым результатом, одновременно предоставляя возможность сделать выводы и о взаимосвязи с инновационностью внедренных методов.

Мария Шипицына — начальник управления по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия» — считает, что во время адаптации компании к принципам ESG важно обращать внимание не только на достижения, но и отслеживать промахи, потому что те и другие являются необходимой базой для дальнейшей модификации устойчивого развития бизнеса [21].

В научной литературе немалое внимание уделяется анализу ESG-трансформации отраслей и компаний. Например, В. А. Едемская, Е. Д. Давыдова и Ф. И. Сухов исследовали устойчивое развитие в рамках ESG-повестки в отрасли розничной торговли и пришли к выводу, что ESG-трансформации больше внимания уделяют публичные компании, и, как следствие, итоговые показатели в этих компаниях выше во всех возможных рейтингах [4, с. 78].

Часть авторов сосредотачивает внимание на применении ESG-модели в отдельных фирмах. Так, например, А. С. Тулупов и И. А. Титков изучали ESG-модель ПАО «Газпром» [11, с. 121]. Они считают, что корпорация обладает одной из самых проработанных ESG-моделей производства и экспорта газа в нефтегазовом секторе. Е. Д. Репина и Г. А. Куликова рассматривают ПАО «Сбербанк» и делают вывод, что «Сбер» становится одним из лидеров в устойчивом развитии и добивается этого в первую очередь благодаря ESG-проектам в компаниях своей экосистемы [9, с. 407.3].

Материалы и методы исследования

При проведении исследования был проведен анализ открытых статистических данных, опубликованных годовых отчетов компании в разрезе устойчивого развития, аналитические данные рейтинговых агентств, научные труды и публикации на официальных сайтах компаний. Основными методами проведенной работы стали метод системного, сравнительного и структурного анализа теоретических работ и источников практической информации, метод дедукции и классификации. Важной частью исследования стали визуализация и сравнение.

Результаты

В ходе изучения, систематизации и обзора литературы о внедрении ESG выяснилось, что в открытом доступе недостаточно исследований, которые в той или иной мере изучают ситуацию ESG-трансформации в горнодобывающей отрасли. Отсюда

возникает желание рассмотреть действия компаний в сфере устойчивого развития и выявить наиболее успешные практики внедрения ESG.

Чувствительной точкой горнодобывающей отрасли (M&M, от англ. «Metals & Mining») всегда являлись выбросы парниковых газов. В России на эту отрасль в 2019 г. пришлось 11% всех выбросов парниковых газов (больше только в энергетической и нефтегазовой отраслях) [5]. При этом, если учитывать все выбросы загрязняющих атмосферу веществ, доля горнодобывающих компаний будет равна 23% от общего их количества [5].

Наибольшие выбросы в горнодобывающей отрасли выпадают на металлургический сектор, составляющие 54,9% от общих выбросов M&M (6,5% от общероссийских) (рис. 1). Далее стоит обратить внимание на выбросы парниковых газов при добыче угля — 27,3% от выбросов горнодобывающей отрасли (3,2% от общероссийских). Существенную долю также занимают производство твердого топлива и алюминия — 13% и 3,5% от M&M (1,5% и 0,4% от общероссийских) соответственно.

Если рассматривать российские горнодобывающие компании в разрезе выбросов парниковых газов, то основными источниками выбросов в 2020 г. являются сталелитейные и угольные предприятия: ООО «Евраз» (16%), ПАО «НЛМК» (12%), ПАО «Северсталь» (11%) и ПАО «ММК» (10%), и производитель алюминия — МКПАО «ОК РУСАЛ» (11%). Среди всех производителей алюминия на МКПАО «ОК РУСАЛ» приходится около 33% всех выбросов [7]. Более подробные результаты представлены на рис. 2.

На настоящий момент большинство крупных компаний горнодобывающей отрасли установили цели по декарбонизации к 2030 г. (или ранее). В основном они сосредоточились на снижении углеродоемкости на 30% по отношению к базовому

Рис. 1. Выбросы парниковых газов M&M в разбивке по отраслям в 2019 г., %

Fig. 1. M&M greenhouse gas emissions by industry in 2019, %

Источник: составлено авторами на основе [5] и [22].

году (год, в который были установлены эти цели согласно отчету по устойчивому развитию).

Как видно из обобщенных данных (таблица), только АО «СУЭК» и Петропавловск ПЛК не предоставляют никаких целевых показателей по снижению выбросов парниковых газов. В противоположность им АО «Полиметалл» остается одним из лидеров ESG-повестки и ставит довольно амбициозную цель по достижению к концу 2022 г. углеродной нейтральности. ООО УК «Металлоинвест», несмотря на свой непубличный статус на фондовом рынке, тоже объявил о цели добиться углеродной нейтральности, но только к 2050 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» также заявил об этом, но пока осторожно. Его цель — 2060 г.

Цели МКПАО «ОК РУСАЛ» по декарбонизации связаны с тем, что они входят в группу En+AK «Алроса» (ПАО) совсем недавно приступила к оцениванию углеродной нейтральности, определив целевым 2025 г. Стоит отметить, что крупнейшие компании по выбросам в M&M, ООО «Евраз» и ПАО «НЛМК», пока конкретно о целевых сроках достижения углеродной нейтральности не заявляют.

Систематизация горнодобывающей отрасли позволила выявить лидера ESG-повестки — АО «Полиметалл». Это золотодобывающая компания не один год возглавляет все возможные рейтинги, касающиеся устойчивого развития. Например, с 2018 г. АО «Полиметалл» привязывал стоимость финансирования по кредитному

Рис. 2. Выбросы парниковых газов M&M в разбивке по компаниям в 2020 г., млн т CO₂-эквивалента в год

Fig. 2. M&M greenhouse gas emissions by company in 2020, million tonnes of CO₂ per year

Источник: составлено авторами на основе [6–8; 10; 12–19; 22–23].

Цели по выбросам парниковых газов по компаниям горнодобывающей отрасли
Table. Greenhouse gas emissions targets by mining companies

Компания	Цель по выбросам к 2030 г.	Углеродная нейтральность
ООО «Евраз»	-20% выбросов т CO ₂ -экв./т стали (выбросы ПГ категорий 1 и 2 от стальных сегментов ЕВРАЗа) к 2030 г. от 2019 г.	—
ПАО «НЛМК»	-1% выбросов (кат. 1 и 2) к 2023 г. от 2018 г. (кг на т стали)	—
МКПАО «ОК РУСАЛ»	-15% прямых удельных выбросов ПГ на алюминиевых заводах к 2025 г. от 2014 г. Снижение не менее 35% выбросов (кат. 1 и 2) к 2030 г. от 2018 г. для En+	Углеродная нейтральность к 2050 г.
ПАО «Северсталь»	-10% выбросов к 2030 г. (-3% к 2023 г.) от 2020 г.	—
ПАО «ММК»	Сокращение выбросов CO ₂ на 15% до 22,9 млн т к 2025 г. Объем ПГ (кат. 1 и 2) до 1,8 т CO ₂ /т стали к 2025 г. от 2019 г. на 15%	—
ООО УК «Металлоинвест»	К 2025 г. сократить прямые и косвенные выбросы ПГ от энергетики на 1,8%, сократить косвенные неэнергетические выбросы на 25 % по сравнению с 2019 г., а к 2036 г. сократить прямые выбросы ПГ на 15 % по сравнению с 2019 г.	Углеродная нейтральность к 2050 г.
ПАО «ГМК „Норильский никель“»	-23–29% выбросов (кат. 1 и 2) к 2030 г. от 2020 г., выбросы ПГ ниже 10 млн т CO ₂ -экв. при росте производства на 30–40%	Углеродная нейтральность до 2060 г. (заявление менеджмента)
АО «СУЭК»	—	—
ПАО «Полюс»	Цель снижения выбросов ПГ (кат. 1 и 2) -15% была достигнута в 2020 г. Ожидаются новые цели по кат. 3	—
АК Алроса (ПАО)	Сократить интенсивность выбросов ПГ до уровня ниже 0,03 т CO ₂ -экв./кат к 2025 г.	Углеродная нейтральность к 2025 г. (предварительно, ожидается доп. оценка)
АО «Полиметалл»	-30% к 2030 г. по сравнению с 2019 г. (на унцию золотого эквивалента, -15% к 2025 г.), абсолютное сокращение выбросов ПГ на 35% к 2030 г.	Углеродная нейтральность к концу 2022 г.
Петропавловск ПЛК	В разработке средне- и долгосрочные цели по выбросам ПГ	—

Источник: составлено авторами на основе [6–8; 10; 12–19; 22–23].

соглашению с банком ING к показателям устойчивого развития в размере восьмидесяти миллионов долларов США. А с осени 2021 г. компания доказала, что готова и далее соблюдать принципы Парижского соглашения, присоединившись к SBTi¹. Каждый год компания снижает вредное воздействие от своей деятельности, например, рационально использует водные ресурсы, следит за биологическим разнообразием вокруг своих предприятий, создает программы защиты флоры и фауны. Обучение, повышение квалификации, стажировки, кураторство учебных заведений также стоит в прерогативе компании, так как высококвалифицированные кадры в будущем помогут продуктивно развиваться компании, совершать меньше ошибок. Поддержка работников, возможность развития и карьерного роста является взаимовыгодной политикой: одни стараются приобрести необходимые умения и навыки, а текучка кадров среди компетентных сотрудников уменьшается.

Обсуждение

Придерживаясь принципов ESG, компании могут рассчитывать на привлечение инвестиций. В России, как и за рубежом, уже многие финансовые структуры, банки следят за рейтингом предприятий по показателям ESG [10, с. 82]: учитываются риски негативного влияния на экологию компаниями, каким стандартам управления они придерживаются, как соблюдают обязательства перед сотрудниками и клиентами. Использование принципов «экологичности, социальности и управления» содействует осуществлению важной PR-стратегии предприятий, которая поможет снизить риски кризиса развития и продвижения, помогает привлекать клиентов, ориентированных на ответственный подход к окружающей среде, способствует усилению позиций на рынке труда, заботясь о комфортных условиях для своих работников и об их здоровье и безопасности.

Надо понимать, что реализация ESG-принципов ведет чаще всего к кардинальной трансформации бизнеса и производства. Однако без этих изменений невозможно построение успешного будущего. Для внедрения норм и принципов ESG, в первую очередь, важно сформировать необходимый управленческий аппарат, выбрать исполнительное лицо, в обязанности которого будут входить контроль над внедрением новых стандартов, инновационных идей и ответственность за их реализацию. Кроме того, важно определить степень воздействия деятельности компании на окружающую среду (расчет углеродного следа), проведя тщательный анализ, необходимо выработать меры по снижению негативного влияния и повышению экологичности производства. Вместе с улучшением показателей экологизации необходимо проработать аспекты социальной и корпоративной политики компании. Для этого надо изучить сложившуюся ситуацию, дать ей оценку, изучить причины и обстоятельства, которые способствовали такому прогрессу, затем проработать план и осуществить генерацию эффективных решений.

Заключение

В результате проведенного исследования выяснилось несколько принципиальных фактов. Во-первых, несмотря на геополитические сложности и санкционные ограничения, а также вынужденную изоляцию России от экономики Европы и Нового Света, ESG-повестка остается актуальной как для правительства РФ, так и для компаний. Безусловно, корректировка неизбежна, но не отмена курса на экологичность, социальную ориентацию и качество корпоративного управления. Во-вторых,

¹ SBTi — это группа международных организаций, помогающих компаниям устанавливать цели по сокращению выбросов в соответствии с наукой о климате и Парижским соглашением.

большинство крупных компаний горнодобывающей отрасли поставили перед собой довольно непростую задачу — к 2030 г. снизить выбросы парникового газа (преимущественно 1 и 2 категорий) в среднем на 30% относительно тех лет, когда были опубликованы их цели. Кроме этого, несколько компаний намерены добиться углеродной нейтральности к середине века, а АО «Полиметалл» — один из лидеров в устойчивом развитии среди российских компаний — был намерен добиться этого уже в конце 2022 г. Отчеты покажут.

Проведенное исследование подтвердило, что российские горнодобывающие компании продолжают следовать ESG-повестке, постепенно снижая объем выбросов парниковых газов, развивая выводы и идеи, опубликованные в работах В. В. Гузырь [2], а также А. С. Тулупова и И. А. Титкова [11]. В частности, российские горнодобытчики не останавливаются на достигнутых результатах, формируя на основе уже имеющихся конкурентных преимуществ экологически дружественные энергетические экосистемы [11, с. 117]. Кроме того, отчетливый тренд сконцентрирован в ESG-трансформации компаний, «которая выводит на роль долгосрочных источников конкурентоспособности такие экологические инициативы фирм, как участие в декарбонизации и сокращении выбросов парниковых газов, восстановление и сохранение экосистем, развитие энергосбережения и переход к рециклингу отходов» [2, с. 40].

Стратегия устойчивого развития, включающая «зеленую» повестку, должна стать неизменным ориентиром для всех российских компаний, но в особенности горнодобывающей отрасли как пока еще оказывающих особо разрушительное воздействие на окружающую среду. Именно устойчивое развитие может играть одну из ключевых ролей в формировании конкурентоспособной экономики и основываться на обеспечении интересов развития общества и сохранения окружающей среды. И это не просто красивые слова и модная тематика. ESG заставляет нас вспомнить о том, что планета Земля — это наш общий дом, единственный и неповторимый. Есть большие сомнения, что в ближайшие годы мы сможем найти иную хоть в малой степени пригодную для жизни планету и уж тем более добраться до нее.

Литература

1. Батаева Б. С., Кокурина А. Д., Карпов Н. А. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты российских публичных компаний // *Управленец*. 2021. Т. 12. № 6. С. 20–32.
2. Гузырь В. В. Инновационная ESG-трансформация фирм как глобальный тренд устойчивого развития // *Экономика и управление инновациями*. 2022. № 1 (20). С. 33–43.
3. Демиденко Д. С., Малевская-Малевиц Е. Д., Кудряшов В. С., Бабкин И. А. Оценка эффективности деятельности предприятий на основе ESG концепции // *п-Ecopomy*. 2022. Т. 15. № 4. С. 82–95.
4. Едемская В. А., Давыдова Е. Д., Сухов Ф. И. Развитие ESG-трансформации ритейла в России // *Вестник университета*. 2022. № 9. С. 72–80.
5. Основные показатели охраны окружающей среды. Статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/32ibQL> (дата обращения: 10.11.2022).
6. Отчеты об устойчивом развитии // ООО УК «Металлоинвест» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.metalloinvest.com/development/csr-reports/> (дата обращения: 12.11.2022).
7. Отчет об устойчивом развитии // МКПАО «ОК РУСАЛ» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rusal.ru/sustainability/report/> (дата обращения: 12.11.2022).
8. Отчеты об устойчивом развитии // Петропавловск ПЛК [Электронный ресурс]. URL: petropavlovskplc.com/ru/устойчивое-развитие/отчеты/ (дата обращения: 12.11.2022).
9. Репина Е. Д. Реализация ESG-модели на примере ПАО Сбербанк // *Производственные системы будущего: опыт внедрения Lean и экологических решений: Мат-лы межд. научно-практической конф., Кемерово, 13–14 апреля 2022 года / под ред. Т. В. Галаниной, М. И. Баумгартена. Кемерово : Кузбасский гос. технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2022. С. 407. 1–407.4.*

10. Семенова Н. Н., Семенов М. А. Экологизация финансовой системы: новая парадигма экономического развития // Экономика. Налоги. Право. 2022. Т. 15. № 3. С. 80–88.
11. Тулупов А. С., Титков И. А. Устойчивое развитие ПАО «Газпром»: практика применения ESG-модели в производстве и экспорте сжиженного газа // Проблемы рыночной экономики. 2022. № 1. С. 98–126.
12. Устойчивое развитие // ООО «Евраз» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.evraz.com/ru/sustainability/> (дата обращения: 12.11.2022).
13. Устойчивое развитие // ПАО «ММК» [Электронный ресурс]. URL: <https://mmk.ru/ru/sustainability/> (дата обращения: 12.11.2022).
14. Устойчивое развитие // ПАО «НЛМК» [Электронный ресурс]. URL: <https://nlmk.com/ru/sustainability/> (дата обращения: 12.11.2022).
15. Устойчивое развитие // ПАО «Северсталь» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.severstal.com/rus/sustainable-development/> (дата обращения: 12.11.2022).
16. Устойчивое развитие // АО «СУЭК» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.suek.ru/sustainability/> (дата обращения: 12.11.2022).
17. Устойчивое развитие. Данные и отчеты // ПАО «Полюс» [Электронный ресурс]. URL: https://sustainability.polyus.com/ru/esg_data_and_reports/ (дата обращения: 12.11.2022).
18. Устойчивое развитие. Отчеты и результаты // ПАО «ГМК «Норильский никель» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nornickel.ru/sustainability/> (дата обращения: 12.11.2022).
19. Устойчивое развитие. Отчеты и результаты // АО «Полиметалл» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.polymetalinternational.com/ru/sustainability/our-progress/data-center/> (дата обращения: 12.11.2022).
20. Что такое принципы ESG, в чем они полезны бизнесу и как внедрить их в компании // Skillbox Media [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/32iaRD> (дата обращения: 05.11.2022).
21. Шипицына М. Устойчивое развитие — неограниченный потенциал для трансформации и улучшений // Платформа устойчивое развитие [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/32iahA> (дата обращения: 01.11.2022).
22. ESG вопросы в практике российских публичных компаний. М., 2021 [Электронный ресурс]. URL: http://rid.ru/wp-content/uploads/2021/04/2021_%D0%A0%D0%98%D0%94_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ESG.pdf (дата обращения: 12.12.2022).
23. ESG-отчеты // АК «Алроса» (ПАО) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.alrosa.ru/investors/results-reports/esg-reports/2021/> (дата обращения: 12.11.2022).

Об авторах:

Конягина Мария Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); konayagina-mn@ranepa.ru

Сагитов Данил, магистрант кафедры экономики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); dsher007@gmail.com

References

1. Bataeva B. S., Kokurina A. D., Karpov N. A. Influence of disclosure of ESG-indicators on the financial results of Russian public companies // Manager. 2021. Vol. 12. N 6. P. 20–32 (in Rus).
2. Guzyr V. V. Innovative ESG-transformation of firms as a global trend of sustainable development // Economics and Innovation Management. 2022. N 1 (20). P. 33–43 (in Rus).
3. Demidenko D. S., Malevskaya-Malevich E. D., Kudryashov V. S., Babkin I. A. Evaluation of the efficiency of enterprises based on the ESG concept // π-Economy. 2022. Vol. 15. N 4. P. 82–95 (in Rus).
4. Edemskaya V. A., Davydova E. D., Sukhov F. I. Development of ESG-transformation of retail in Russia // Bulletin of the University. 2022. N 9. P. 72–80 (in Rus).
5. Main indicators of environmental protection. Statistical bulletin // Federal State Statistics Service [Electronic source]. URL: <https://clck.ru/32ibQL> (accessed: 10.11.2022) (in Rus).
6. Sustainability reports // Metalloinvest Management Company LLC [Electronic source]. URL: <https://www.metalloinvest.com/development/csr-reports/> (accessed: 11.12.2022) (in Rus).

7. Sustainability Report // МКРАО ОК RUSAL [Electronic source]. URL: <https://www.rusal.ru/sustainability/report/> (accessed: 11.12.2022) (in Rus).
8. Sustainability reports // Petropavlovsk PLC [Electronic source]. URL: petropavlovskplc.com/ru/sustainable-development/reports/ (accessed: 11.12.2022) (in Rus).
9. Repina E. D. Implementation of the ESG model on the example of PJSC Sberbank // Production systems of the future: experience in implementing Lean and environmental solutions: Proceedings of int. Scientific and Practical Conf., Kemerovo, April 13–14, 2022 / ed. T. V. Galanina, M. I. Baumgarten. Kemerovo : Kuzbass State Technical University named after T. F. Gorbachev, 2022. P. 407.1–407.4 (in Rus).
10. Semenova N. N., Semenov M. A. Ecologization of the financial system: a new paradigm of economic development // Economics. Taxes. Right. 2022. Vol. 15. N 3. P. 80–88 (in Rus).
11. Tulupov A. S., Titkov I. A. Sustainable development of PJSC “Gazprom”: the practice of applying the ESG model in the production and export of liquefied gas // Problems of the market economy. 2022. N 1. P. 98–126 (in Rus).
12. Sustainable development // Evraz LLC [Electronic source]. URL: <https://www.evraz.com/ru/sustainability/> (accessed: 11.12.2022) (in Rus).
13. Sustainable development // PJSC MMK [Electronic source]. URL: <https://mmk.ru/ru/sustainability/> (accessed: 12.11.2022) (in Rus).
14. Sustainable development // PJSC NLMK [Electronic source]. URL: <https://nlmk.com/en/sustainability/> (accessed: 11/12/2022) (in Rus).
15. Sustainable development // PAO Severstal [Electronic source]. URL: <https://www.severstal.com/rus/sustainable-development/> (accessed: 12.11.2022) (in Rus).
16. Sustainable development // JSC SUEK [Electronic source]. URL: <https://www.suek.ru/sustainability/> (accessed: 12.11.2022) (in Rus).
17. Sustainable development. Data and reports // PJSC Polyus [Electronic source]. URL: https://sustainability.polyus.com/ru/esg_data_and_reports/ (accessed: 11.12.2022) (in Rus).
18. Sustainable development. Reports and results // PJSC MMC Norilsk Nickel [Electronic source]. URL: <https://www.nornickel.ru/sustainability/> (accessed: 12.11.2022) (in Rus).
19. Sustainable development. Reports and results // JSC Polymetal [Electronic source]. URL: <https://www.polymetalinternational.com/ru/sustainability/our-progress/data-center/> (accessed: 12.11.2022) (in Rus).
20. What are ESG principles, how they are useful for business and how to implement them in a company // Skillbox Media [Electronic source]. URL: <https://clck.ru/32iaRD> (accessed: 05.11.2022) (in Rus).
21. Shipitsyna M. Sustainable development is an unlimited potential for transformation and improvement // Platform sustainable development [Electronic source]. URL: <https://clck.ru/32iahA> (accessed: 01.11.2022) (in Rus).
22. ESG issues in the practice of Russian public companies. M., 2021 [Electronic source]. URL: http://rid.ru/wp-content/uploads/2021/04/2021_%D0%A0%D0%98%D0%94_%D0%98%D1%81%D0%BB_%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ESG.pdf (accessed: 12.12.2022) (in Rus).
23. ESG reports // AK Alrosa (PJSC) [Electronic source]. URL: <https://www.alrosa.ru/investors/results-reports/esg-reports/2021/> (accessed: 11.12.2022) (in Rus).

About the authors:

Maria N. Konyagina, Doctor of Science (Economics), Professor of Chair of Management of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); konyagina-mn@ranepa.ru

Danil Sagitov, Master’s Degree student, Chair of Economics, Faculty of Economics and Finance of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); dsher007@gmail.com